

УДК 616.342-002.44-06-089(048.8)
**ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ ПРИ СОЧЕТАННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЯХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ: ОТ
РАДИКАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ К ДОКАЗАТЕЛЬНОМУ
ИНТРАОПЕРАЦИОННОМУ ВИДЕОМОНИТОРИНГУ
(КРАТКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н.

КАДЫРОВ ДАВРОНЖОН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики
Таджикистан», д.м.н.

САФАРХОДЖАЕВ САФАРБЕК САЙХОДЖАЕВИЧ

зав.хирургическим отд. ЦРБ района А.Джами, Хатлонской области

БОБИЕВ МАХМАДУСУФ САНГАЛИЕВИЧ

общий хирург отд. хирургии ЦРБ района А.Джами, Хатлонской области

ЗАБИРОВ ФАЙЗИДИН ШАМСИДИНОВИЧ

детский хирург хир. отд. ЦРБ района А.Джами, Хатлонской области

МУРОДОВ МУХАММАД ДЖУРАХОНОВИЧ

клинический ординатор кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали
ибни Сино»

НИЁЗБЕКОВ МУВВАХИД НАВРУЗБЕКОВИЧ

клинический ординатор кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали
ибни Сино»

***Аннотация.** В статье представлен аналитический обзор эволюции тактических подходов в лечении сочетанных осложнений язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Рассматривается трансформация хирургической доктрины от агрессивных резекционных методик к патогенетически обоснованным органосохраняющим операциям. На основе анализа современной литературы показано, что органосохраняющие вмешательства способствуют существенному снижению частоты послеоперационных осложнений и летальности, обеспечивая при этом высокие функциональные результаты и социально-экономическую реабилитацию пациентов. Особое внимание уделено инновационному аспекту-внедрению концепции доказательного интраоперационной фотосъемки и видеомониторингу. Авторы обосновывают необходимость визуальной верификации ключевых этапов операции как фундамента объективной доказательной базы, повышающей юридическую и профессиональную безопасность хирурга в условиях экстренной медицины.*

***Ключевые слова:** язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, сочетанные осложнения, органосохраняющие операции, ваготомия, интраоперационная фотосъемка, видеомониторинг, доказательная медицина.*

**EVOLUTION OF SURGICAL DOCTRINE IN THE TREATMENT OF COMBINED
COMPLICATIONS OF DUODENAL ULCER: FROM RADICAL INTERVENTIONS TO
EVIDENCE-BASED INTRAOPERATIVE VIDEO MONITORING**

(A BRIEF ANALYTICAL REVIEW OF THE LITERATURE)

SAIDALIEV SH.SH., KADYROV D.M., SAFARKHODZHAEV S.S., BOBIEV M.S.,
ZABIROV F.SH., MURODOV M.DZ., NIYOZBEKOV M.N.

Annotation. *This article presents an analytical review of the evolution of tactical approaches to treating concomitant complications of duodenal ulcer disease. It examines the transformation of surgical doctrine from aggressive resection techniques to pathogenetically justified organ-preserving surgeries. An analysis of current literature demonstrates that organ-preserving interventions significantly reduce the incidence of postoperative complications and mortality, while ensuring high functional outcomes and the socioeconomic rehabilitation of patients. Particular attention is paid to an innovative aspect—the introduction of evidence-based intraoperative photography and video monitoring. The authors substantiate the need for visual verification of key stages of surgery as the foundation of an objective evidence base, enhancing the legal and professional safety of surgeons in emergency medicine.*

Key words: *duodenal ulcer, combined complications, organ-preserving surgeries, vagotomy, intraoperative photography, video monitoring, evidence-based medicine.*

Эпидемиология и масштаб проблемы. Несмотря на революционные достижения в области фармакологической терапии и эрадикации *Helicobacter pylori*, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) сохраняет статус одной из самых социально значимых патологий в ургентной хирургии. Особое место занимают так называемые «сочетанные осложнения» (СО), под которыми понимается одновременное наличие у одного пациента двух и более деструктивных процессов: перфорации, кровотечения, пенетрации и рубцово-язвенного стеноза.

Согласно данным мировой и отечественной литературы, частота СО ЯБ ДПК варьирует от 52% до 71% среди всех госпитализированных больных язвенного профиля. Наблюдается тревожная тенденция: число пациентов с изолированными осложнениями постепенно снижается, в то время как количество больных с комбинированными формами (например, кровотечение на фоне декомпенсированного стеноза или перфорация пенетрирующей язвы) остается стабильно высоким. Летальность при экстренных вмешательствах по поводу СО достигает 34–47%, а в группах высокого риска (пожилой возраст, массивная кровопотеря) – до 80%. Столь неудовлетворительные показатели свидетельствуют о необходимости пересмотра существующих диагностических и лечебных алгоритмов.

Этиопатогенез и концепция взаимного отягощения. Этиопатогенетическая основа сочетанных осложнений характеризуется сложным каскадом морфофункциональных нарушений. Фундаментальным фактором остается дисбаланс между факторами агрессии (гиперсекреция хлористоводородной кислоты, пепсинов) и факторами защиты слизистой оболочки. Современные исследования акцентируют внимание на роли окислительного стресса и цитокинового дисбаланса, которые поддерживают непрерывное рецидивирование язвенного дефекта.

Особая роль в формировании СО ЯБ ДПК отводится хроническому нарушению дуоденальной проходимости (ХНДП). Застой агрессивного желудочного содержимого в условиях дуоденостаза создает условия для формирования гигантских язв, склонных к глубокой деструкции. В таких случаях воспалительный процесс выходит за пределы стенки кишки, инициируя пенетрацию в поджелудочную железу или печеночно-двенадцатиперстную связку. Развивающийся синдром «взаимного отягощения» приводит к тому, что каждое последующее осложнение значительно снижает компенсаторные возможности организма, делая пациента крайне уязвимым для операционной травмы.

Проблема классификации и диагностические приоритеты. В современной литературе отсутствует единая, общепринятая классификация сочетанных осложнений ЯБ

ДПК. Многие авторы подчеркивают, что механическое объединение пациентов с разными комбинациями осложнений в одну группу методологически неверно. Тактика при сочетании «кровотечение + пенетрация» коренным образом отличается от тактики при «стеноз + перфорация».

Диагностика СО ЯБ ДПК в условиях ургентности часто затруднена «маскировкой» симптомов. Например, выраженный болевой синдром при пенетрации может имитировать клинику перфорации, а признаки стеноза могут быть скрыты симптомами массивного кровотечения. В связи с этим, ведущие клиники мира призывают к обязательной мультимодальной визуализации (ЭГДС, УЗИ, КТ), однако в условиях труднодоступных регионов и ЦРБ основным инструментом остается клиническое мышление хирурга и интраоперационная ревизия.

Роль пенетрации как техно-тактический барьер. Пенетрация является имманентным свойством всех сочетанных осложнений ЯБ ДПК. Она выступает патогенетическим фундаментом для развития рубцово-язвенных дуоденостенозов (РЯДС). Наличие пенетрирующего кратера в головку поджелудочной железы делает двенадцатиперстную кишку практически неподвижной («замурованной» в инфильтрате), что превращает технически простую операцию в экстремально сложную задачу.

Основной причиной летальности при резекции желудка по поводу пенетрирующих язв остается несостоятельность швов культи двенадцатиперстной кишки (от 3% до 19%). Это связано с невозможностью надежного ушивания тканей, вовлеченных в воспалительный инфильтрат. Именно наличие пенетрации требует от хирурга владения сложными техниками обработки культи (методики Ниссену, Юдину) или перехода к органосберегающим вмешательствам.

Дискуссионные вопросы хирургической тактики. Вопрос выбора между радикальной резекцией желудка (РЖ) и органосберегающими операциями остается открытым уже несколько десятилетий. Радикальное направление (РЖ): сторонники данного подхода (преимущественно приверженцы школы Бильрот-II) аргументируют свою позицию необходимостью полного удаления «язвенного субстрата» и зон повышенной кислотопродукции. Однако летальность при экстренных РЖ остается недопустимо высокой, а инвалидизация из-за постгастрорезекционных синдромов достигает 70%.

Органосберегающее направление: внедрение различных вариантов ваготомии (селективная проксимальная ваготомия) в сочетании с дуоденопластикой и дренирующими операциями позволило значительно снизить уровень послеоперационной летальности. Суть данного подхода заключается не в удалении органа, а в восстановлении его функции и устранении патогенетических факторов язвообразования. Органосохраняющие вмешательства особенно показаны при высокой степени операционно-анестезиологического риска (ОАР) и у молодых пациентов.

Перспективы объективизации и цифровой взгляд на хирургию СО ЯБ ДПК
Современный этап развития гастроэнтерологической хирургии требует внедрения принципов объективизации. Анализ литературных данных и международный опыт (включая принципы Стамбульского протокола ООН) указывают на необходимость фото и видеофиксации каждого этапа операции. В условиях Республики Таджикистан, где возможности периферийных клиник и стационаров ограничены, использование доступных методов фото и видеопотоколирования (смартфоны, экшн-камеры) может стать ключом к созданию «Национального реестра СО ЯБ ДПК», да и всей спорной неотложной абдоминальной хирургии. Визуальная фиксация пенетрирующего кратера, качества гемостаза и герметичности швов является единственным объективным инструментом защиты хирурга и повышения качества лечения в дискуссионных случаях.

Заключение. Сочетанная осложнённая язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, по данным анализа литературы, остаётся одной из сложнейших клинических задач хирургической гастроэнтерологии. Вариативность исходов лечения обусловлена отсутствием

единых классификаций и стандартов диагностики. Прорыв возможен за счёт персонализации подхода и интеграции патогенетических методик (ваготомия, дуоденопластика) с эндоскопией и цифровыми инструментами объективизации результатов (фотофиксация, видеомониторинг), что в перспективе снизит летальность и улучшит прогноз для пациентов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Антонов О.Н. и [др.]. Лечебно-диагностическая тактика при сочетании перфоративной язвы и пилородуоденального стеноза //Матер.ХVIII Межрегиональной науч.-практич. конф. ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» Минздрава России.-Пенза, 27 октября 2016.-С.36 -38.
2. Багненко С.Ф. и [др.]. Сочетанные язвы двенадцатиперстной кишки и их хирургическое лечение //Вестник хирургии. -2009.-Том 168.-№6.-С.12-15.
3. Гулов М.К. Исследование качества жизни пациентов – важный инструмент для оценки эффективности методов хирургического лечения осложненной язвенной болезни //Вестник Авиценны.-2018.-Том 20.-№2-3.-С. 181-189.
4. Дибиров М.Д., Халидов О.Х., Гаджимурадов В.К. Выбор метода лечения пенетрирующих пилоробульбарных язв, осложненных кровотечением //Вестник ДГМА.-№1 (22).-2017.-С.48-51.
5. Кодиров Ф.Д., Сайдалиев Ш.Ш., Кадыров Д.М., Сафаров Дж.Б. Органосохраняющие методы операций при рубцово-язвенном дуоденостенозе, сочетанном с пенетрацией язвы //Здравоохранение Таджикистана.-2020.-№2 (345).-С.35-43.
6. Косенко П.М., Вавринчук С.А., Бояринцев Н.И., Сунозова Г.Д. Диагностика и лечение сочетанного рубцово-язвенного стеноза у больных с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки при органосохраняющих операциях //Вестник ДВГМУ.-2019.-№1.-С.22-26.
7. Курбонов К.М., Сафаров Ф.Ш., Хамидов М.Г. Органосохраняющие методы операций при перфорации гастродуоденальных язв, сочетающихся с пенетрацией и стенозом//Вестник Авиценны.-2010.-№ 2.-С.26-28.
8. Мансуров Х.Х., Мироджов Г.К. Инвазия *Helicobacter Pylori* и гастродуоденальная патология. Душанбе.-2012.-216 с.
9. Нишанов Ф.Н., Нишанов М.Ф., Хожиметов Д.Ш., Робиддинов Б.С. Хирургическая тактика при сочетанных осложнениях язв двенадцатиперстной кишки//Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова.-2018.-Т.13.-№3.-С.43-46.
10. Tarasconi A, Cocolini F, Biffi WL, et al.: Perforated and bleeding peptic ulcer: WSES guidelines. World J. Emerg Surg.-2020;15:1-24.

Информация об источнике поддержки в виде грантов, оборудования лекарственных препаратов. Финансовой поддержки со стороны компаний - производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования не получали. **Конфликт интересов** отсутствует. **Использование ИИ технологий:** нет.

Вклад авторов

Разработка концепции и материала исследования: СШШ, НМН, ЗФШ

Сбор материала: КДМ, СШШ, ММД, ССС

Анализ полученных сведений: КДМ, СШШ, ССС

Подготовка текста: СШШ, НМН, БМС, ММД

Редактирование: КДМ, СШШ, ЗФШ

Общая ответственность: КДМ, СШШ